

La pollution par le plastique tout au long de sa durée de vie

Etapes	Pollution
<p>Matières premières (extraction des ressources pétrolières et production de biomasse)</p>	CO ₂ , CH ₄ , pollution de l'eau utilisée pour la fracture hydraulique, fuites d'hydrocarbures, composés chimiques, fertilisants agricoles, pesticides
<p>Production de polymères</p>	Perte de granulés, de flocons et poudres, CO ₂ , CH ₄ , polluants dangereux libérés dans l'atmosphère, pollution par les micro-/nanoplastiques (dont certains libérés dans l'air), monomères et polymères, substances non intentionnellement ajoutées (par exemple formaldéhyde) et autres composés chimiques
<p>Fabrication des produits</p>	micro-/nanoplastiques (dont certains libérés dans l'air), perte de granulés, flocons et poudres, microfibrilles, micro-/nanoplastiques/fragments de peinture dans les eaux usées, monomères et polymères, composés chimiques
<p>Transport et commerce</p>	Pollution par les micro-/nanoplastiques (pertes de granulés, micro-/nanoplastiques libérés dans l'air, déchets, fragments libérés), monomères et polymères, composés chimiques
<p>Utilisation commerciale, industrielle et par le consommateur</p>	par exemple poussières de pneus, poussières de peintures, microfibrilles, mégots de cigarettes, plastiques à usage unique, équipements de pêche, plastiques agricoles, micro-/nanoplastiques, débris (par exemple emballages alimentaires), monomères et polymères, perturbateurs endocriniens et autres composés chimiques
<p>Gestion des déchets et recyclage</p>	micro-/nanoplastiques, particules, métaux lourds, CO ₂ , CH ₄ , monomères et polymères, composés chimiques
<p>Remédiation et dépollution</p>	micro-/nanoplastiques, monomères et polymères, perturbateurs endocriniens et autres composés chimiques

© La Coalition scientifique pour un traité efficace sur les plastiques (Coalition scientifique)

Références

- M. O. Fernandez, L. Trasande, The global plastics treaty: an endocrinologist's assessment, *Journal of the Endocrine Society*, 2023; [bvad141](https://doi.org/10.1210/endo/bvad141), <https://doi.org/10.1210/endo/bvad141>.
- J. Flaws, P. Damdimopoulou, H. B. Patisaul, A. Gore, L. Raetzman, L. N. Vandenberg, *Plastics, EDCs & Health. A Guide for Public Interest Organizations and Policy-Makers on Endocrine Disrupting Chemicals & Plastics*, 2020, https://www.endocrine.org/-/media/endocrine/files/topics/edc_guide_2020_v1_6chqennew-version.pdf.
- R.M.R.M. Jayathilaka, W.R.W.M.A.P. Weerakoon, K.W. Indika, K. Arulananthan, H.M.P. Kithsiri, Spatio-temporal variation of plastic pellets dispersion in the coastline of Sri Lanka: An assessment of pellets originated from the X-Press Pearl incident during the Southwest monsoon in 2021, *Marine Pollution Bulletin*, Volume 184, 2022, 114145, ISSN 0025-326X, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114145>.
- C. D. Kassotis, K. C. Klemp, D. C. Vu, C.-H. Lin, C.-X. Meng, C. L. Besch-Williford, L. Pinatti, R. T. Zoeller, E. Z. Drobnis, V. D. Balise, C. J. Isiguzo, M. A. Williams, D. E. Tillitt, S. C. Nagel, Endocrine-Disrupting Activity of Hydraulic Fracturing Chemicals and Adverse Health Outcomes After Prenatal Exposure in Male Mice, *Endocrinology*, Volume 156, Issue 12, 1 December 2015, Pages 4458–4473, <https://doi.org/10.1210/en.2015-1375>.
- J. Muncke, AM. Andersson, T. Backhaus et al. Impacts of food contact chemicals on human health: a consensus statement. *Environ Health* 19, 25 (2020), <https://doi.org/10.1186/s12940-020-0572-5>.
- R. Ramasamy, T.A. Aragaw, R. Balasaraswathi Subramanian, Wastewater treatment plant effluent and microfiber pollution: focus on industry-specific wastewater. *Environ Sci Pollut Res* 29, 51211–51233 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11356-022-20930-7>.